

УДК 331.1

Богатырева М.Р., Марченко Е.Е.
Уфимский университет науки и технологий, Уфа, Россия

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СЧЕТ РАЗВИТИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

Аннотация. В статье доказана взаимосвязь между развитием трудовых ресурсов и эффективностью организации. Представлены методы, направленные на развитие трудовых ресурсов. Приведены способы, с помощью которых можно оценить эффективность мероприятий по развитию персонала для организации.

Ключевые слова: эффективность организации, трудовые ресурсы, развитие персонала, методы развития персонала, принципы развития персонала.

Введение. Эффективное функционирование организации возможно только благодаря главному источнику – трудовым ресурсам. Именно персонал оказывает большое влияние на успешность деятельности организации. Сотрудники выполняют производственные, управленческие и вспомогательные задачи, без которых невозможно функционирование компании [1]. В современном мире часто происходят изменения, поэтому персонал должен обучаться, приобретать новые знания и навыки, которые помогут в трудовой деятельности. Развитие персонала – ключевой процесс, который позволяет повысить эффективность всей организации.

Основная часть. Развитие трудовых ресурсов – это непрерывный и систематический процесс, направленный на повышение качества знаний и раскрытие потенциала сотрудников [3]. Трудовые ресурсы – это не только знания, навыки и опыт, которыми обладают сотрудники на текущий момент, но и потенциальные возможности сотрудников в будущем. Значит, для повышения эффективности организации необходимо уделять особое внимание процессу развития.

Основным методом развития персонала является обучение. Обучение персонала включает в себя профессиональную подготовку, повышение квалификации и переподготовку [4]. Профессиональная подготовка – обучение, в ходе которого сотрудник получает знания, с помощью которых сможет выполнять определенные трудовые обязанности. Знания могут быть получены в колледже, университете или учебном центре. Такое обучение может включать в себя лекции, практические задания и тестирование. Инновационным методом профессиональной подготовки является кейс-обучение. Это интерактивная технология, направленная на получение знаний через решение конкретных проблемных ситуаций. Данный метод эффективен, поскольку направлен на практику. Благодаря такому обучению сотрудники учатся анализировать, предлагать несколько вариантов и выбирать лучший. В дальнейшем, они смогут эффективнее решать кейсы в своей трудовой деятельности. Повышение квалификации – это процесс обучения,

направленный на совершенствование знаний и навыков в рамках основной или смежной деятельности специалиста. Сотрудник должен проходить повышение квалификации в срок, чтобы оставаться компетентным. Всегда появляются новые технологии и методы работ, которым необходимо обучаться и внедрять их в свою деятельность.

Методы повышения квалификации бывают внутренние и внешние. Внутренние методы представляют собой мероприятия в пределах компании. Это могут быть тренинги, инструктаж, наставничество, коучинг или ротация. Тренинг – это форма активного обучения, направленная на развитие определенных навыков, он проводится в формате интерактивного взаимодействия между участниками. Преимущество тренинга – все присутствующие принимают участие, никто не остается в стороне. Инструктаж – это обучение на рабочем месте сотрудника. Он представляет собой передачу знаний сотрудников о правилах трудовой деятельности, алгоритмах работы. Наставничество – метод обучения, при котором за новичком закрепляется наставник. Наставник передает свои знания и опыт, вводит в должность нового сотрудника. Такой метод имеет преимущества не только для новичка, но и для наставника. Для наставника это способ развить свои коммуникативные навыки и обновить знания, особенно если новый сотрудник представитель молодого поколения. Для нового работника преимуществом является комфортное введение в должность, отсутствие чувства «одиночества» в процессе адаптации. Далее, коучинг – это специальная деятельность, имеющая своей целью развить потенциал человека или группы, и использующая для этого специальные методы [7]. Смысл коучинга – движение к цели. Если в компании есть сотрудник, который не знает свой потенциал, то коучинг для него. Метод основан на цепочке вопросов, в ходе ответа на которые человек раскрывает свой потенциал. Наконец, ротация – это метод, при котором сотрудник перемещается в другой отдел или на другую должность для обмена опытом. Данный метод эффективный, поскольку сотрудник может попробовать себя в другой сфере, должности. Это помогает расширить свой кругозор и получить новый опыт, а также помогает избежать выгорания. Кроме того, сотрудник может понять, что в другой сфере сможет в полной мере раскрыть свой потенциал. Внешние методы повышения квалификации предполагают использование возможностей и ресурсов за пределами организации. К ним относятся выездные тренинги, конференции, семинары и мастер-классы, онлайн-обучение. Конференции позволяют обменяться опытом с коллегами, развить профессиональные навыки. Сотрудник может выступить спикером – это будет способствовать развитию его навыков презентации. Такое выступление будет преимуществом для всей компании, так как повысится ее узнаваемость. Семинары и мастер-классы помогают персоналу получить определенные знания в короткие сроки. Семинары в основном состоят из теории, практики и

дискуссии. Мастер-классы чаще всего проводят специалисты, которые достигли определенных успехов в своей деятельности, они делятся с участниками своим опытом, раскрывают секреты и тонкости сферы. Онлайн-обучения является неотъемлемой частью современного общества. Его преимущество заключается в том, что обучаться можно в любое удобное для сотрудника время, можно составлять индивидуальный план обучения. Недостатки у онлайн-обучения тоже имеются, например, недостаток мотивации. Для того, чтобы учиться самостоятельно – у сотрудника должны быть развиты навыки самоорганизации и ответственности, иначе онлайн-обучение просто не имеет смысла.

Еще один метод повышения квалификации – переподготовка. Переподготовка – процесс получения новых знаний, навыков и квалификации в определенной сфере, который позволяет изменить профессиональную карьеру или повысить уровень компетентности в текущей сфере. Данный метод включает в себя те же методы обучения, что и повышение квалификации.

Кроме вышеперечисленного, методом обучения персонала может выступать карьерный рост [5]. Для начала, разрабатываются индивидуальные планы развития сотрудников (ИПР), которые помогают одновременно сотрудникам и руководителям. Для сотрудника ИПР – возможность карьерного роста и повышение своего уровня знания, умений и навыков. Для руководителя – способ растить мотивацию команды, составлять план на основе общих бизнес-целей компании. Кроме того, ИПР способствует развитию HR-бренда компании, снижению текучести кадров, повышению уровня вовлеченности и удовлетворенности сотрудников. Для того, чтобы разработать эффективный план – необходимо оценить уровень компетенций сотрудника. Далее, следует наметить цель, которая должна быть достигнута по итогам развития. Лучше всего составлять ее по методике SMART:

- S (specific) – конкретная, формулировка цели должна быть прописана понятно, чтобы избежать двусмысленности;
- M (measurable) – измеримая, необходимо выбрать конкретные метрики, по которым будет понятно, достигнута цель или нет;
- A (achievable) – достижимая, цель должна быть реалистичная с учетом имеющихся ресурсов;
- R (relevant) – значимая, цель должна иметь ценность для сотрудника и компании;
- T (time-bound) – ограниченная по времени, цель должна иметь определенные сроки.

Такая методика позволит заложить грамотную основу для дальнейшего построения индивидуального плана развития сотрудника. Важно зафиксировать начальную точку, чтобы по окончании обучения провести сравнительный анализ компетенций в начале и в конце. Помимо построения

ИПР, в компании должна быть культура, поощряющая карьерный рост. Руководство должно создавать условия, в которых сотрудники будут замотивированы, будут чувствовать, что их поддерживают и предоставляют равные условия для роста. В такой компании персонал будет проявлять инициативу, генерировать новые идеи, что благоприятно скажется на общих бизнес-целях компании. Таким образом, развитие карьерного роста внутри компании является преимуществом как для сотрудника, так и для организации.

Стратегически развивая персонал, организация может создать более квалифицированный и замотивированный коллектив, что приведет к значительному повышению эффективности и достижению общих целей бизнеса.

Учитывая все вышеперечисленное, можно выделить основные принципы развития персонала в организации [6]:

1. Соответствие бизнес-целям организации. Развитие персонала должно соответствовать ценностям и миссии компании, должно поддерживать стратегические цели и задачи. В то же время важно, чтобы мероприятия не шли в разрез с ценностями и целями сотрудника, иначе с его стороны будет сопротивление, что приведет к отсутствию результата.

2. Непрерывное обучение. Формирование культуры непрерывного обучения в компании побуждает сотрудников брать ответственность за свое развитие и быть в курсе всех трендов своей отрасли. Такая атмосфера в компании расширяет возможности сотрудников, позволяет им мыслить шире и предлагать инновационные идеи.

3. Равные условия. В компании должны быть равные условия для развития сотрудников. Каждый должен понимать, что при желании он сможет обучиться и повысить свою компетентность.

4. Индивидуальный подход. Программы развития должны быть адаптированы к отдельным сотрудникам. Важно помнить, что каждый сотрудник – личность. У каждого могут быть свои потребности, свои сильные и слабые стороны. Нельзя составить универсальную программу, которая будет подходить абсолютно всем.

5. Обратная связь. В процессе развития должна быть обратная связь как от сотрудников, так и от руководителей. Она позволит скорректировать программу развития и сделать ее более эффективной для организации. Для обратной связи можно использовать опросники в виде анкет.

Оценить эффективность развития трудовых ресурсов для организации можно путем отслеживания показателей KPI («Key Performance Indicators» - ключевые показатели эффективности) [2]. Они бывают количественные и качественные, ведущие и результативные, абсолютные и относительные. Показатели необходимо отслеживать до, во время и после реализации программы развития персонала. Если показатели улучшились, то значит

программа развития эффективна и приносит пользу организации. Главное помнить, что показатели должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми и релевантными. Экономическую эффективность мероприятий по развитию персонала можно оценить с помощью метода ROI (метод «возврат инвестиций»). Суть метода – оценка эффективности вложений в сотрудников через соотношение дохода и затрат. По итогам расчета можно увидеть, насколько целесообразны инвестиции в мероприятия по развитию.

Заключение. Развитие трудовых ресурсов напрямую влияет на эффективность организации. Грамотно выстроенная система развития персонала приводит к повышению мотивации и вовлеченности сотрудников, снижению текучести кадров. Кроме того, она положительно влияет на финансовые показатели деятельности компании. Инвестиции в развитие персонала являются инвестициями в успех организации.

Список литературы

1. Армстронг, М. Практика управления человеческими ресурсами / Майкл Армстронг, Стивен Тейлор. – 14-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, Прогресс книга, 2018. – 1038 с.
2. Богатырева, М. Р. Методологические подходы к оценке человеческого капитала / М. Р. Богатырева // Наука и творчество: вклад молодежи: Сборник материалов IV всероссийской молодежной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Махачкала, 08–09 ноября 2023 года. – Махачкала: Типография ФОРМАТ, 2023. – С. 300-305.
3. Богатырева, М.Р., Марченко Е.Е. Человеческий капитал сквозь призму мотивации и развития трудовых ресурсов / М.Р. Богатырева, Е.Е. Марченко // Российский научный журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. - № 3(15), 2024. – С. 78-83.
4. Кязимов К. Г. Управление человеческими ресурсами: профессиональное обучение и развитие. — М.: Юрайт. 2024. – 203 с.
5. Макарова И.К. Управление человеческими ресурсами: пять уроков эффективного HR-менеджмента / И. К. Макарова; Ин-т бизнеса и делового администрирования ИБДА. – М.: Дело, 2007. - 231 с.
6. Мальцев К. Ценный кадр: Как построить эффективную систему обучения в компании / К. Мальцев. – М.: Альпина Паблишер, 2020. – 112 с.
7. Масалова Ю. А. Инновационный менеджмент в управлении персоналом / Ю.А. Масалова. — М.: Юрайт. 2023. – 192 с.